

TURKISTONDA XX ASRNING BIRINCHI YIGIRMAYILLIGIDA BANK- MOLIYA ISLOHOTLARI

Qo'chqarov Shohruhbek Xursanboy o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filiali "ijtimoiy va
iqtisodiy fanlar" kafedrasi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15379007>

Annotatsiya. Mazkur tezis Turkistonda 1900–1920-yillar oralig'ida amalga oshirilgan bank va moliya sohasidagi islohotlar tarixiga bag'ishlangan. Unda Rossiya imperiyasi davridagi moliyaviy strukturalar, Sovet hokimiyati o'rnatilgach olib borilgan markazlashtirish siyosati va moliyaviy boshqaruvning sinfiy yondashuvlarga asoslangan modeli tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, moliya tizimining aholiga ta'siri, hududiy tengsizlik, kredit siyosatidagi qarama-qarshiliklar ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: Turkiston, moliyaviy islohot, Sovet davri, kredit siyosati, davlat banki, iqtisodiy reja.

XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida kechgan moliyaviy jarayonlar mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy tarixining muhim jihatlaridan birini tashkil qiladi. Dastlab Rossiya imperiyasining moliyaviy strategiyasi asosida faoliyat yuritgan banklar, 1917-yildan so'ng Sovet hokimiyatining ijtimoiylashtirish siyosatiga mos holda tubdan isloh qilindi. Bu islohotlar nafaqat moliyaviy tizimni qayta tashkil etdi, balki iqtisodiyotda sinfiy nazoratni kuchaytirgan, markaziylashtirilgan rejalashtirishga asos bo'ldi. Ushbu tezis mazkur jarayonlarning mohiyatini, tarixiy kontekstini va iqtisodiy oqibatlarini yoritadi.

Asosiy qism

XX asr boshlarida Turkistonda faoliyat yuritgan banklar asosan Rossiya imperiyasi manfaatlariga xizmat qilgan tijorat banklari edi. Ular orasida Davlat banki, xususiy sanoat-tijorat banklari va hududiy filiallar mavjud bo'lib, ular paxta, jun, charm mahsulotlarining eksporti bilan shug'ullanuvchi yirik kompaniyalarga xizmat ko'rsatgan. Oddiy aholining kredit resurslariga chiqish imkoniyati deyarli mavjud emas edi.

1917-yilgi Fevral inqilobidan so'ng muvaqqat hukumat davrida ham moliyaviy muassasalarda katta o'zgarishlar ro'y bermagan. Biroq Sovet hokimiyati o'rnatilishi bilan bank tizimi davlatlashtirildi. Azizxo'jayevning ta'kidlashicha, "1920-yildan boshlab barcha xususiy moliyaviy institutlar tugatildi va yagona davlat banki tizimi joriy etildi" [1].

1921–1923-yillarda "xalq xo'jaligini tiklash dasturi" doirasida bank-moliya tizimiga yangicha yondashuvlar kiritildi. Davlat banki orqali strategik sohalarga – qishloq xo'jaligi va tayyorlov tashkilotlariga kreditlar yo'naltirildi. Ammo bu

kreditlar sinfiy mezonlar asosida ajratilgan. Kredit olish uchun faqat ishonchli, siyosiy jihatdan ma'qullangan xo'jalik sub'yektlari qamrab olingan. Bu esa aholining katta qismini moliyaviy xizmatlardan chetda qoldirdi [2].

1923-yilda boshlangan pul islohoti (chervonets joriy qilinishi) moliya tizimida barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilgan bo'lsa-da, Turkiston sharoitida bu islohot sekin va og'ir kechdi. Qishloq joylarda barter munosabatlari ustuvor bo'lib qolaverdi. Moliyaviy savodxonlik pastligi va bank xizmatlarining shaharlarga to'planganligi infratuzilma tengsizliklarini kuchaytirdi.

Shuningdek, 1920-yillarda kredit kooperatsiyalari faoliyati ham kengaytirildi. Rasmiy statistikaga ko'ra, 1924-yilga kelib, Turkiston hududida 1169 ta kredit kooperativi faoliyat yuritgan, ammo ular orqali aholining atigi 15-20 foizi qamrab olingan xolos. Ko'pchilik dehqonlar yuqori foizli qarz olish uchun norasmiy manbalarga murojaat qilishga majbur bo'lgan.

NEP davrida esa qisqa muddatli iqtisodiy erkinlik kuchaygan bo'lib, bu moliya sektoriga ham ta'sir qildi. Davlat kapitalizmi g'oyasi doirasida ayrim xususiy moliyaviy tashabbuslarga ruxsat berildi. Lekin bu jarayon 1929-yildan boshlab kollektivlashtirish siyosati bilan to'xtatildi va bank tizimi yana qat'iy markazlashtirilgan boshqaruvga o'tdi [3].

1920-yillarning ikkinchi yarmida Turkiston moliyaviy boshqaruv tizimining murakkabligi avvalo hududlararo tafovutlar orqali ko'zga tashlanadi. Xususan, Toshkent va Buxoro kabi nisbatan rivojlangan shaharlarda markazlashtirilgan moliyaviy institutlar faoliyat yuritgan bo'lsa, Qoraqalpog'iston, Surxondaryo yoki Qashqadaryo kabi hududlarda hali ham eski usuldagi kredit birliklari va omonat uyushmalari saqlanib qolgan edi. Bu muvozanatsizlik, o'z navbatida, hududlararo iqtisodiy o'sishning turlicha yo'nalish olishiga olib keldi. Masalan, 1924 yilda ta'sis etilgan O'rta Osiyo Tijorat banki faqat paxtachilikka yo'naltirilgan kredit siyosati yuritgani bois, jun, charm yoki dehqonchilikka ixtisoslashgan hududlarda bank xizmati sust rivojlangan edi.

Yana bir muhim masala – sinfiy mezonlar asosidagi kredit siyosati edi. Sovet hokimiyati qarorlariga ko'ra, bank kreditlari faqat kambag'allar, ishchilar va sovetga sodiq fuqarolar uchun mo'ljallangan edi. Bu esa turmush darajasi yomonlashgan, biroq siyosiy faol bo'lmagan qishloq aholisi uchun iqtisodiy imkoniyatlarning cheklanishiga sabab bo'ldi. А.Азизхўжаев таъкидлаганидек, "қарийб барча кооператив ва банк аъзолиги ёки кредит олишда синфий аломатлар асос бўлган, бу эса мамлакатдаги иқтисодий тенгсизликни кучайтирган".

Bundan tashqari, NEP (Yangi iqtisodiy siyosat) yillarida qisqa muddatli iqtisodiy erkinlik bilan birga, tijorat operatsiyalariga nisbatan cheklovlar bosqichma-bosqich tiklandi. Bu jarayonda davlat va xususiy sektorlar o'rtasidagi muvozanat noaniq bo'lib, ko'plab xususiy tadbirkorlar o'z faoliyatlarini rasmiylashtirishda muammolarga duch keldi. 1923-yilda Buxoro davlat banki tomonidan ajratilgan kreditlarning 7 foizi davlat korxonalariga, 2 foizi kooperativlarga, 91 foizga yaqin qismi esa shirkatlar va xususiy shaxslarga to'g'ri kelgan. Bu esa real iqtisodiy ehtiyojlar bilan siyosiy yondashuv o'rtasida tafovut mavjudligini ko'rsatadi

Xulosa va munozara

Turkistonda XX asrning birinchi yigirmayilligida amalga oshirilgan bank-moliya islohotlari tarixiy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari keng qamrovli bo'lgan. Islohotlar natijasida moliya tizimi to'liq davlatlashtirildi, sinfiy siyosat kredit siyosatining asosiy mezoniga aylandi. Hududlararo tengsizlik, moliyaviy infratuzilmaning zaifligi va bank xizmatlariga bo'lgan cheklangan kirish imkoniyati aholining ko'pchilik qismini tizimdan chetda qoldirdi.

Shu bilan birga, bank-moliya tizimi rejalashtirilgan iqtisodiyot sharoitida muhim iqtisodiy vositaga aylandi. Bu holat O'zbekiston iqtisodiy tarixida moliyaviy boshqaruv madaniyatining shakllanishi uchun muhim bosqich bo'lib xizmat qildi. Kelgusida bu tajriba zamonaviy bank tizimi evolyutsiyasi uchun asos bo'lib xizmat qilgan.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Азизхўжаев А. Ўзбекистон совет мустамлака даврида. Тошкент: Шарқ, 2010. 98-б.
2. Ўзбекистон тарихи (1917–1991). I-том. Тошкент: Фан, 2010. 22-б.
3. IV том. Ўзбекистон Республикаси тарихи. Тошкент: Ўзбекистон Фанлар Академияси, 2012. 186-б.

